

Восприятие противоречий у больных шизофренией и в норме

Г.Е. Рупчев¹, А.А. Алексеев², С.А. Беляев³, В.Д. Москвина⁴

¹ кандидат психологических наук, старший научный сотрудник кафедры нейро- и патопсихологии, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; лаборатория психофармакологии, ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва, Россия, rupchevgeorg@mail.ru

² клинический психолог Лаборатории психофармакологии, ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва, Россия, alekseev.a.a@list.ru

³ медицинский психолог ГБУЗ «ПКБН^{№1} им. Н.А. Алексеева ДЗМ», Филиал ПНДН^{№18} «Дневной стационар №1», Москва, Россия, sergeybelyaev86@ya.ru

⁴ студентка 3 курса факультета психологии, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Москва, Россия, moskvina.vd@mail.ru

Аннотация. Исследование представляет собой дальнейшую апробацию опросника «Исследование противоречий» (Рупчев, Алексеев, 2017). В исследовании приняли участие 40 больных шизофренией и 42 здоровых испытуемых. Было выявлено, что больные шизофренией значительно реже допускали возможность сосуществования у человека противоположных социальных и психологических характеристик. Кроме того, пациенты также чаще отвергали возможность сосуществования непротиворечащих друг другу характеристик.

Ключевые слова: инкогерентность, противоречие, шизофрения.

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 17-06-00271.

Введение

В последние годы возрос интерес к проблеме места и роли противоречий в картине мира и поведении как в норме, так и при

патологии. В немалой степени этому поспособствовало появления такого понятия как «инкогерентность». Данное понятие является новым, но

активно разрабатываемым в психологической науке (Рупчев, Алексеев, 2017; Рассказова, Тхостов, Абрамова, 2015). В узком смысле инкогерентность (тестовая) представляет собой психодиагностический феномен и проявляется в несогласованности, противоречивости ответов преимущественно в опросниках, когда на близкие по смыслу или одни и те же вопросы дается то ответ «да», то ответ «нет», без проявления мотивации лжи или ухода от тестирования. В широком смысле инкогерентность (структурная) выявляется в некоторой базовой характеристике сложившейся категориальной системы психики, проявляющейся в структуре и динамике когнитивных, аффективных и мотивационных составляющих индивидуального сознания.

В своем широком определении инкогерентность может быть соотнесена с традиционными психопатологическими категориями, как амбивалентность (Блейлер, 1993), диссоциация, дискордантность (Тиганов, 1999), дезорганизация мышления (Кау, Fiszbein, Opler, 1987). В этих феноменах характерных прежде всего для клинической картины шизофрении можно наблюдать проявления противоречий в виде взаимоисключающих желаний, эмоций, поведенческих актов, несогласованности различных сторон психической деятельности между собой, непоследовательности и нарушении логики суждений. Во всех этих случаях противоречия проявляются в грубых клинических выраженных формах, нарушающих

общий ход и единство психической деятельности.

Но наряду с «патологической инкогерентностью» можно говорить и о другом полюсе феномена инкогерентности – «нормальной инкогерентности», которая может проявляться в различных сферах. Примерами такой инкогерентности в эмоциональной сфере могут служить случаи возникновения «смешанных чувств» в ответ на неоднозначную ситуацию или противоречия между эмоцией (ситуативно переживаемым состоянием) и чувством (устойчивым эмоциональным отношением), как например, обида или раздражения на человека, к которому испытываешь симпатию. В когнитивной сфере определенная переносимость противоречий важна для целостного восприятия и оценки сложных объектов действительности (и прежде всего других людей), способности учитывать одновременно их негативные и позитивные стороны, а также для понимания человеком процессов изменения и развития, диалектичных по своей сути (меняясь и развиваясь в течение жизни, мы остаемся самими собой) (Гегель, 1970). Синтез противоречий и разнородных впечатлений ведет к познанию целого в единстве и взаимной связи его частей. Именно поэтому он является высшей ступенью познания и позволяет человеку составлять верную картину происходящего даже на основе отдельных и противоположных явлений (Жмуров, 2018). В мотивационной сфере инкогерентность может проявляться в феномене борьбы мотивов, когда

реализация одних мотивов ограничивает реализацию других («и хочется, и колется»), заставляя субъекта делать выбор.

Таким образом, актуальными оказываются задачи исследования причин, по которым, с одной стороны, субъект совсем не чувствителен к противоречиям продуцирует их, а с другой стороны, не может терпеть несовершенство и неопределенность действительности и людей, которые для других являются обыденными и не конфликтными.

Материалы и методы

В экспериментальную группу вошли 40 испытуемых с шизофренией (15 женщин; 25 мужчин) параноидной формы (F 20.01) эпизодического типа течения. Средний возраст – 38,15 ± 11,7 лет (от 18 до 62). Пациенты находились в длительной стабильной ремиссии на поддерживающей психофармакотерапии.

В контрольную группу вошли 42 здоровых испытуемых, не имевших опыта обращения за психиатрической помощью (20 женщин; 22 мужчины). Средний возраст – 30,79 ± 11,37 лет (от 18 до 60). Представляется, что можно группы рассматривать, как допустимые для сравнения, несмотря на разницу в среднем возрасте.

Для выявления инкогеренции был разработан опросник «Исследование противоречий», состоящий из 39 пунктов. Испытуемому предлагалось ответить «да» или «нет» на ряд вопросов,

каждый из которых начинался с фразы: «Может ли человек одновременно...» (и далее, например, «...быть хорошим и плохим?»). Пункты опросника представляли собой пары прилагательных, существительных или глаголов, содержащие или не содержащие противоречия.

За каждый ответ «да» начислялся 1 балл, за ответ «нет» – 0 баллов. Обработка результатов проводилась по следующим 4 шкалам:

1. «Физические антонимы»; к данной шкале относились пары противоположных по смыслу слов, отражающих физические характеристики («толстый и худой», «большой и маленький», «лежать и бежать»), максимальный балл – 13;

2. «Психологические и социальные антонимы»; пары слов, отражающие противоположные социальные и психологические характеристики («хороший и плохой», «любить и ненавидеть», «мнительный и решительный»), максимальный балл – 14;

3. «Физические не-антонимы»; пары слов, отражающие не противоположные по смыслу физические характеристики («маленький и тяжелый», «легкий и мокрый»), максимальный балл – 6;

4. «Психологические и социальные не-антонимы»; к данной шкале относились пары не противоположных по смыслу слов, отражающих социальные и психологические характеристики («добрый и грустный», «веселый и злой»), максимальный балл – 6.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Statistica V. 8.0. Для

анализа достоверности различий между группами использовался критерий Манна–Уитни.

Результаты и их обсуждение

В ходе статистической обработки были обнаружены значимые различия между группами по трем из четырех шкал опросника (табл. 1).

Таблица 1. Средний балл по шкалам опросника «Исследование противоречий».

Шкала	Экспериментальная группа	Контрольная группа
«Физические антонимы»	3,28	3,55
«Социальные и психологические антонимы»**	6,02	9,07
«Физические не-антонимы»*	5,01	5,86
«Социальные и психологические не-антонимы»**	4,8	5,83

Примечание: * – при $p \leq 0,05$; ** - при $p \leq 0,01$.

Только для шкалы «Физические антонимы» значимых различий между группами не наблюдалось. Большинство испытуемых обеих групп отвергали возможность сосуществования противоположных физических характеристик (в среднем испытуемыми обеих групп давалось лишь примерно по 3 утвердительных ответа из 13 пар данной шкалы). Такой результат представляется ожидаемым, так как физические характеристики объектов чаще являются наиболее константными, менее подверженными ситуативным флуктуациям.

Наиболее выраженные различия между группами

наблюдались для шкалы «Психологические и социальные антонимы» ($p \leq 0,01$). Здоровые испытуемые значимо чаще испытуемых с шизофренией допускали возможность сосуществования противоположных социальных и психологических характеристик. Достаточно высокий балл здоровых испытуемых по данной шкале (в среднем около 9 утвердительных ответов из 14) указывает на существование *нормативной* инкогерентности их образа мира (по крайней мере, в определенных его аспектах).

Более того, можно предполагать, что сама возможность удержания противоречий (противоположностей) является

условием для формирования целостного и дифференцированного представления об основном и сложном по своей природе объекте социальной перцепции – человеке, его образе. Более низкие оценки по данной шкале больных шизофренией показывают, что для них противоречивость, сложность в социальных и психологических характеристиках оказывается менее переносимой, а сами эти конструкты являются более полярными и взаимоисключающими. Данный результат соотносим, например, с распространенным в психоаналитическом подходе представлением о слабой интеграции между собой и отделенности друг от друга противоречивых аспектов репрезентаций Я и Объект-репрезентаций при шизофрении (Кернберг, 2001).

Показательно, что наиболее отличие из всех пунктов шкала получила пара «любить – ненавидеть» (наиболее ярко отражающая эмоциональное отношение), 95% утвердительных ответов у здоровых испытуемых против 54% у пациентов. Это именно та противоречивость психологического устройства субъекта, с которой пациентам труднее всего смириться, почти как с сосуществованием противоположных физических свойств.

В норме противоречие выражается в том, что противоположная тенденция (например, критика конкретного поступка) воспринимается как элемент, часть целостного объекта (хорошего отношения в целом), в то время как при патологии

противоположные тенденции оказываются рядоположенными, расщепленными и необъединенными во что-то целостное (критика – это проявление скрытого плохого отношения ко мне). Если в норме удержание противоречия (в такой мягкой форме) позволяет интегрировать различные аспекты восприятия поведения окружающих в целостное и неодностороннее представление, то при шизофрении (в силу невозможности принять противоречия) имеются две интерпретации, которые не синтезируются во что-то целостное, а потому «калейдоскопически» сменяют друг друга (например, обесценивание и идеализация).

Кроме того, значимые различия между группами были обнаружены по шкалам «Физические не-антонимы» ($p \leq 0,05$) и «Психологические и социальные не-антонимы» ($p \leq 0,01$). Средний балл по обеим шкалам в контрольной группе оказался близок к максимальному, иначе говоря, большинство испытуемых контрольной группы дало утвердительные ответы на все пункты данных шкал. При этом испытуемые с шизофренией чаще здоровых испытуемых отвечали «нет» на пункты этих шкал. Иными словами, пациенты чаще видели противоречие там, где его не было. Механизмы, лежащие в основе этого феномена, требуют своего уточнения, однако он указывает на иной способ структурирования информации больными шизофренией, меньшую дифференцированность и большую «слитность» характеристик и

признаков, по которым оценивается формы мышления (Выготский, объект, что сходно с проявлениями 1956). комплексной (до-понятийной)

Выводы

1. В ходе исследования получены новые данные о валидности разработанного опросника (на большей выборке).

2. Психологическая и социальная инкогерентность является нормативной для социальной перцепции.

3. Дальнейшая апробация опросника требует оценки его психометрических свойств (внутренняя согласованность, ре-тестовая надежность и др.) и его применения на разных клинических группах.

Литература

- Блейлер, Э. (1993). Руководство по психиатрии. Москва: Независимая психиатрическая ассоциация, изд-во «Смысл».
- Выготский, ЛС. (1956). Нарушение понятий при шизофрении. В Л.С. Выготский, Избранные психологические исследования. (сс. 481-496). Москва: Изд-во АПН РСФСР.
- Гегель, ГВФ. (1970). Наука логики. Т1. Москва: Мысль.
- Жмуров, ВА. (2018). Психиатрия. Москва: Умный доктор.
- Кернберг, ОФ. (2001). Тяжелые личностные расстройства. Москва: Класс.
- Рассказова, ЕИ, Тхостов, АШ, Абрамова, Ю. (2015). Несогласованность оценок себя, мира и людей как психологический конструкт: разработка и апробация методики противоречивости когнитивных убеждений. [Электронный ресурс]. Психологические исследования, 8(39): 4-4.
- Рупчев, ГЕ, Алексеев, АА. (2017). Первичная апробация методики для диагностики восприятия противоречий в норме и при психической патологии. Клиническая и специальная психология, 6(2): 130–140, doi:10.17759/cpse.2017060210
- Тиганов, АС. (1999). Шизофрения. В А.С. Тиганов (ред.), Руководство по психиатрии. Т1. (сс. 407-437). Москва: Медицина.
- Kay, SR, Fiszbein, A, Opler, LA. (1987). The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 13(2): 261–276.

The perception of contradictions in patients with schizophrenia and normal subjects

G. E. Rupchev, PhD, senior researcher

Faculty of psychology, Department of neuro-and pathopsychology, Moscow State University; Laboratory of Psychopharmacology, Mental Health Research Center,, Moscow, Russia, rupchevgeorg@mail.ru

A. A. Alekseev, clinical psychologist

Laboratory of Psychopharmacology, Mental Health Research Center, Moscow, Russia, alekseev.a.a@list.ru

S. A. Belyaev, clinical psychologist

SBIHC «PCHN^o1», Branch PNDN^o18 Day Hospital N^o1, Moscow, Russia, sergeybelyaev86@ya.ru

V.D. Moskvina, student

Faculty of psychology, Moscow State University, Moscow, Russia, moskvina.vd@mail.ru

Abstract. The study is a further approbation of the questionnaire «Study of contradictions». The study involved 40 patients with schizophrenia and 42 healthy subjects. It was found that patients with schizophrenia significantly less likely to allow the possibility of coexistence in humans opposite social and psychological characteristics. In addition, patients also more often rejected the possibility of coexistence of non-conflicting characteristics.

Keywords: incoherence, contradiction, schizophrenia.

Funding

This work was supported by grant Russian Foundation for Basic Research N^o 17-06-00271.